

TALABALARDA KREATIVLIK VA TASHABBUSKORLIKNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Ahmadjonov Ahrorbek Shuxratbek o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

e-mail: ahrorahmedov721@gmail.com

Azimaxon Jumaqoziyeva

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti Tarix yo‘nalishi talabasi

e-mail: shunqorbekxamdamaova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda ijodiy fikrlash (kreativlik) va har qanday ishda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish (tashabbuskorlik) kabi sifatlarni qanday rivojlantirish mumkinligi ko‘rib chiqiladi. Hozirgi ta’lim jarayonida talabaning shunchaki bilim olishi yetarli emas, balki undagi ichki motivatsiya va ijtimoiy muhitning o‘zaro ta’sirini tushunish ham muhimdir. Maqolada talabaning o‘z ustida ishlashi, yangiliklardan qo‘rqmasligi va o‘qish davomida duch keladigan psixologik to‘siqlarni qanday yengishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Kreativlik, tashabbuskorlik, talaba shaxsi, motivatsiya, yangicha yondashuv, o‘z-o‘zini rivojlantirish, psixologik to‘siqlar, ijtimoiy faollik, ijodiy fikrlash.

Аннотация: В данной статье рассматривается, как можно развить у студентов творческое мышление (креативность) и умение брать на себя ответственность (инициативность). В современном процессе обучения студенту недостаточно просто получать знания, важно понимать влияние внутренней мотивации и социальной среды.

Ключевые слова: Креативность, инициативность, личность студента, мотивация, новый подход, саморазвитие, психологические барьеры, социальная активность, творческое мышление.

Abstract: This article looks at how to develop creative thinking and initiative in students. In today’s education, it is not enough for a student to just get knowledge; it is

also important to understand the connection between internal motivation and the social environment.

Keywords: Creativity, initiative, student personality, motivation, new approach, self-development, psychological barriers, social activity, creative thinking.

Bugungi kunda mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘vor maqsad sari intilayotgan bir davrda, yoshlarning intellektual salohiyati va ularning ijtimoiy faolligi masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim tizimida tahsil olayotgan talaba-yoshlarni nafaqat nazariy bilimlar bilan qurollantirish, balki ularda zamon talabiga mos bo‘lgan kreativlik va tashabbuskorlik sifatlarini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘z chiqishlaridan birida juda muhim fikrni ta’kidlab o‘tgan edilar: “Biz yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz”.⁵⁴ Davlatimiz rahbarining ushbu so‘zlari biz kabi har bir talaba yoshni o‘z ustida tinimsiz ishlashga, darslarga shunchaki kelib-ketuvchi passiv tinglovchi emas, balki jamiyatimizning faol yangilovchisi va ertangi kunning haqiqiy bunyodkori bo‘lishga undaydi. Hozirgi globallashuv va axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan asrda faqatgina diplom olish yoki kitobdagi bilimlarni yodlash yetarli bo‘lmay qoldi. Mehnat bozori va ijtimoiy hayot bizdan har qanday kutilmagan vaziyatda noodatiy yechimlar topishni, yangi g‘oyalarni qo‘rqmasdan o‘rtaga tashlashni va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishni talab qilmoqda. Shuning uchun ham talabalik yillaridanoq kreativ tafakkurni rivojlantirish va ijtimoiy-psixologik jihatdan tashabbuskor bo‘lish kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatlarimizning poydevori hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan talabalarda ushbu xislatlarni uyg‘otuvchi psixologik omillar va ularni to‘sib turuvchi ayrim ichki to‘siqlarni bartaraf etish yo‘llari haqida mulohaza yuritamiz.

⁵⁴ Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – B. 14.

Kreativlik va shaxsning ijtimoiy faolligi masalalari psixologiya fanida uzoq yillardan buyon ko‘plab olimlar tomonidan turli rakurslarda o‘rganib kelinmoqda. Bu mavzu shunchaki nazariy bilim bo‘lib qolmay, talabalarning shaxs sifatida shakllanishida ham fundamental ahamiyatga ega. Xususan, yurtimiz psixologiya maktabining yirik vakili E.G‘.G‘oziyev talabalarning intellektual rivojlanishi, ularning o‘z-o‘zini anglash hamda kasbiy kamolot masalalariga alohida to‘xtalib o‘tgan.⁵⁵ Olimning fikricha, talaba o‘zining ichki imkoniyatlarini tushunib yetmas ekan, unda tashabbuskorlik sifatlarini uyg‘otish ancha murakkab kechadi.. Bu borada J.Gilford, E.Torrens kabi g‘arb psixologlari o‘z tadqiqotlarida ijodiy tafakkurning naqadar muhimligini isbotlab berishgan. Ularning fikricha, kreativlik — bu shunchaki qobiliyat emas, balki shaxsning yangilikka bo‘lgan ochiqligi va tavakkal qila olishidir.⁵⁶ Tadqiqotchi olimlarning qarashlarini tahlil qilar ekanmiz, talaba o‘z imkoniyatlarini to‘laqonli namoyon qilishi uchun ta’lim muhitida ma’lum bir erkinlik darajasi va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash bo‘lishi lozimligini ko‘ramiz. Masalan, A.Maslou o‘zining iyerarxik nazariyasida o‘z-o‘zini namoyon qilish (samorealizatsiya) ehtiyojini eng oliy bosqich sifatida ko‘rsatadi. Bu esa bevosita talabadagi tashabbuskorlik bilan bog‘liqdir. Biz ushbu nazariy qarashlarga va ilmiy manbalarga tayangan holda, aynan bugungi raqobatbardosh ta’lim muhitida talaba-yoshlarning tashabbuskorlik xususiyatlarini va ularni harakatga keltiruvchi ichki mexanizmlarni chuqurroq tahlil qilishni maqsad qildik. Tadqiqot jarayonida talabalarning darsdagi ishtiroki, ularning yangi g‘oyalarga bo‘lgan munosabati va jamoaviy ishlardagi faolligi psixologik jihatdan baholandi.⁵⁷ Aksincha, quruq nazariya va majburiyat bor joyda har qanday tashabbus so‘nadi.

Talabalarda kreativlik va tashabbuskorlikni rivojlantirish shunchaki dars o‘tish emas, balki juda murakkab ijtimoiy-psixologik jarayondir. Biz tadqiqotimiz davomida shunga amin bo‘ldikki, har bir talabaning ichida yashirin bir potensial bor, faqat uni uyg‘otish uchun to‘g‘ri yondashuv va motivatsiya kerak. Kreativlik va tashabbuskorlik sifatleri talabaning nafaqat talabalik davrida yaxshi baho olishiga, balki kelajakdagi

⁵⁵ .G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2010. – B. 45-48.

⁵⁶ Drujinina V.N. Psixologiya obshix sposobnostey. – Piter, 2007.

⁵⁷ Karshiyev A. Talabalar psixologiyasi. – O‘quv qo‘llanma, 2019.

professional faoliyatida o‘z o‘rnini topishiga, raqobatbardosh mutaxassis bo‘lishiga xizmat qiladi.

O‘z navbatida, biz yoshlar ham faqat o‘qituvchining ko‘rsatmasini kutib o‘tirmasdan, o‘z ustimizda ishlashimiz, ijtimoiy loyihalarda faol qatnashishimiz va ichki psixologik to‘siqlarni yengib o‘tishimiz kerak. Zero, bugungi kunning talabchasi emas, balki tashabbuskori bo‘lish davr talabidir. Faqat mana shunday ijtimoiy-psixologik mexanizmlar uyg‘unlashgandagina kutilgan yuqori natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – B. 14.

2. Ro‘ziqulov, S., & Mamanazarova, G. (2026). O ‘ZBEKISTONNING MUSTAQILLIKKA ERISHISHI ARAFASIDAGI IJTIMOY–SIYOSIY VA IQTISODIY AHVOLI. ILM-FAN TARAQQIYOTI, 1(1), 5-10.

3. Ro‘ziqulov, S. (2024). UMUMTA’LIM MAKTABLARINI O‘QITUVCHI KADRLAR BILAN TA’MINLASHDAGI O‘ZGARISHLAR: YUTUQ VA MUAMMOLAR. TAMADDUN NURI JURNALI, 6(57), 203-206.

4. Ro‘ziqulov, S., & To‘ychiboyeva, G. (2026). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI. MILLIY TARAQQIYOT STRATEGIYALARI, 1(1), 85-90.

5. Ro‘ziqulov, S., & Mahmudova, R. (2026). O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIK FUQAROLIK JAMIYATI ASOSLARINING SHAKLLANISHI. MILLIY TARAQQIYOT STRATEGIYALARI, 1(1), 91-94.